

УДК
**ШИРОКОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 85-ЛЕТИЯ БАТЫРА ЗАКИРОВА И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОГО ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ БАТЫРА
ЗАКИРОВА**

НИЯЗОВА САГДИАНА БАХТИЁРОВНА

Студентка факультета “Эстрадное пение”
Института национального эстрадного искусства им. Б.Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

Научный руководитель – профессор **Р.Р.ИСЛАМОВА**
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** Статья посвящена анализу культурной политики Республики Узбекистан в контексте увековечения памяти Народного артиста Узбекистана - Батыра Закирова. Особое внимание уделяется государственным инициативам, направленным на празднование 85-летия со дня рождения артиста, а также созданию и развитию Института национального эстрадного искусства, названного в его честь. Рассматриваются структура, образовательные направления, кадровый состав и творческая деятельность института, его роль в сохранении и развитии национального эстрадного искусства, а также международные достижения студентов.*

***Ключевые слова:** Батыр Закиров, эстрадное искусство, национальная культура, культурная политика, художественное образование, музыкальное наследие, Узбекистан, Институт национального эстрадного искусства, творческое воспитание, государственная поддержка.*

Творческое наследие Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова занимает значительное место в истории национального музыкального искусства. Его вклад в становление и развитие узбекской эстрады признан как в стране, так и за её пределами. В связи с этим 2 декабря 2020 года выходит Постановление № ПП-4908 Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О широком праздновании 85-летия со дня рождения Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова». Целью данного решения стало увековечение памяти выдающегося артиста и продвижение его культурного наследия. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4908 «Учитывая безграничное значение творческого наследия талантливого деятеля культуры, Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова — одного из основоположников национального эстрадного искусства, внесшего неоценимый вклад в широкую популяризацию современной узбекской культуры в мировом масштабе, повышение духовности нашего народа благодаря своей творческой и общественной деятельности по воспитанию молодого поколения в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей, а также в целях широкого празднования 85-летия со дня рождения и увековечения его памяти», определило ряд мероприятий, направленных на всестороннее празднование юбилея артиста. Документ подчёркивал уникальное значение творческого наследия Батыра Закирова для формирования духовных и эстетических ориентиров молодёжи. Среди мероприятий — проведение вечеров памяти, создание мемориального комплекса и музея, установка памятника, издание книг, проведение творческих конкурсов и научных конференций, а также активное информационное сопровождение со стороны Национальной телерадиокомпании Узбекистана и СМИ Республики.

Следующим шагом «В целях создания школ национального эстрадного исполнительства, подготовки высококвалифицированных специалистов, ускоренного развития национального эстрадного искусства с эффективным использованием научного

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

потенциала, а также в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2020 года № ПП-4908 «О широком праздновании 85-летия со дня рождения Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова», 16 октября 2021 года выходит очередное Постановление главы нашего государства № ПП-5261 «О создании Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана».

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев в своей официальной речи подчеркнул: «Мы хотим, чтобы мир узнал о великом наследии нашего искусства, увидел, на что способна наша молодежь. Неспроста мы дали институту имя Батыра Закирова, который был феноменом в нашем национальном искусстве».

Работа Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана началась с 2021/2022 учебного года, которая базировалась на направлениях образования бакалавриата и специальностей магистратуры, передаваемых из Государственной консерватории Узбекистана Институту национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана:

№	Наименование направлений образования (специальностей)
I. Направления образования бакалавриата	
1.	Профессиональное образование: вокальное искусство (эстрадное исполнительство)
2.	Профессиональное образование: инструментальное исполнительство (эстрадные инструменты)
3.	Дирижирование: дирижирование эстрадным оркестром
4.	Вокальное искусство: эстрадное исполнительство
5.	Инструментальное исполнительство: эстрадные инструменты
6.	Техногенное искусство: музыкальная звукорежиссура
II. Специальности магистратуры	
7.	Вокальное искусство: эстрадное исполнительство
8.	Инструментальное исполнительство: эстрадные инструменты

А также новых направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры, открывающихся в Институте национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана начиная с 2022/2023 учебного года:

№	Наименование направлений образования (специальностей)
I. Направления образования бакалавриата	
1.	Композиторское искусство
2.	Искусствоведение: музыковедение
II. Специальности магистратуры	
3.	Звукорежиссура: музыкальная звукорежиссура
4.	Музыкальное искусство

Для Института было построено современное здание, оснащённое профессиональной техникой, музыкальными инструментами и инфраструктурой для учебного и творческого процесса. Это стало значимым шагом в направлении подготовки нового поколения профессиональных артистов национальной эстрады. На момент открытия в Институте обучались 479 студентов. Преподавание ведётся квалифицированным профессорско-педагогическим составом, среди которого — Народные артисты Узбекистана, профессора: Фаррух Закиров, Гавхар Закирова, Мансур Ташматов; Заслуженные деятели искусства Республики Узбекистан, профессора: Дилором Амануллаева, Алишер Икрамов, Заслуженные артисты Узбекистана: профессор Юнус Тураев, доценты Гулгина Закирова, Козим Каюмов, Алиаскар Фатхуллин.

Институтом руководит современный композитор Узбекистана, Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, профессор Аваз Максудович Мансуров. Лауреат многочисленных премий, который внёс существенный вклад в развитие узбекской музыкальной культуры, включая такие жанры, как эстрадная музыка, балет, музыкальная сказка, песни для детей, камерные формы и театральная музыка. Его многолетняя педагогическая и композиторская деятельность стала основой профессионального становления молодых исполнителей.

Научная составляющая института реализуется через исследовательский центр и специализированную библиотеку, включающую свыше 8 000 единиц хранения (книг, нотных партитур и архивных материалов). Ведутся научные и прикладные исследования в области национального эстрадного искусства. Учебный процесс органично дополняется концертной деятельностью — регулярно проходят концерты, конкурсы и творческие мероприятия, обеспечивающие практическую подготовку студентов.

Студенты института активно участвуют на международных фестивалях и конкурсах, достойно представляя нашу страну за рубежом. Так, Самандар Мамаджонов стал обладателем Гран-при в международном конкурсе в Дубае (ОАЭ), Мамадалиев Комрон лауреат 1 степени Москва (Россия), Хакимова Маликахон и Севара Туланова представляли Узбекистан на фестивале «Славянский базар» Витебск (Беларусь), Молдабаев Мусагали стал победителем теле проекта «Голос» Казахстан. Ниязова Сагдиана, Собирова Рухсора, Турдикулов Хамидулла, Назарова Ригина, Абдуллаев Нурулло, Икромов Бобирбек, Алиева Мухаддас, Ахрарова Анастасия, Османова Аида, Джалалов Дилшод, Жуманазаров Абдуазиз, Рузимуродов Диёрбек, Архипова Анна, Козокбоева Умидахон получили высокие призовые места, участвуя в ряде международных и республиканских вокальных конкурсах и теле проектах.

Выпускники института становятся участниками национальных оркестров, солистами ведущих коллективов, а также востребованными преподавателями и культурными деятелями. Это подтверждает эффективность образовательной модели и высокую востребованность института в национальном культурном пространстве.

Празднование 85-летия Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова и создание института, названного в его честь, стали знаковыми событиями в культурной жизни Республики. Эти инициативы не только способствовали сохранению памяти о выдающемся артисте, но и создали устойчивую платформу для развития национального эстрадного искусства, подготовки молодых специалистов и укрепления культурной идентичности. В условиях глобализации институт выполняет стратегическую миссию по продвижению узбекской культуры на международной арене, продолжая дело Батыра Закирова — просветителя, исполнителя и символа эпохи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2020 г. № ПП-4908.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.10.2021 г. № ПП-5261
3. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. Выступления Ш.М. Мирзиёева.
4. Национальное агентство «УзбекКино», Министерство культуры Республики Узбекистан — архивные материалы.
5. Официальный сайт Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова.
6. Биография и творчество Аваза Мансурова — Заслуженного работника культуры Республики Узбекистан.
7. Отчёты о международных конкурсах и участии студентов института.
8. Сборники научных конференций и статьи по проблемам национального эстрадного искусства.